

УДК 338.48:81'25-051 EDN: RGDHPP
DOI: 10.5281/zenodo.8145370

ТРИФОНОВА Зоя Алексеевна

*Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова (Чебоксары, Чувашская Респ., РФ)
кандидат географических наук, доцент; e-mail: zoyatrifonova@mail.ru*

ЭККУРСОВОДЫ КАК КРЕАТИВНОЕ СООБЩЕСТВО РЕГИОНАЛЬНОЙ ТУРИНДУСТРИИ: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРВИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ

В статье анализируется деятельность экскурсоводов, в том числе с позиций их творческой активности. Экскурсоводы рассматриваются как креативное сообщество региональной туриндустрии, взаимодействующие с представителями турбизнеса и формирующие новые туристские маршруты и туристские предложения. Впервые представлен территориальный анализ первичных результатов аттестации, проводимой в регионах России с 2022 г. Проведена оценка уровня обеспеченности регионов России аттестованными экскурсоводами, гидами-переводчиками, с учётом величины туристского потока. Выявлено пять групп обеспеченности регионов аттестованными экскурсоводами, гидами-переводчиками. Общая численность аттестованных экскурсоводов, гидов-переводчиков в стране к 1 июня 2023 г. не превышает 4500 человек. Средняя обеспеченность аттестованными экскурсоводами, гидами-переводчиками в России составляет 0,2 единицы на 1000 туристов. Аттестация экскурсоводов позволяет понять общее количество действующих в регионах России экскурсоводов, гидов-переводчиков. До введения процедуры аттестации на федеральном уровне, оценить количество действующих экскурсоводов можно было на основе экспертных оценок и первичных данных, поступавших из региональных и городских ТИЦ или органов региональной власти. На примере лидирующих регионов выявлены успешные практики проведения аттестации экскурсоводов, а также их взаимодействия с турбизнесом. Анализ показал, что наиболее результативно аттестация проводится в регионах, в которых сформировано и активно взаимодействует с туристическим бизнесом и региональной властью сообщество экскурсоводов.

Ключевые слова: *экскурсовод, аттестация, территориальный анализ, обеспеченность, креативность, туристическая индустрия, регионы*

Для цитирования: Трифонова З.А. Экскурсоводы как креативное сообщество региональной туриндустрии: территориальный анализ первичных результатов аттестации // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №3. С. 92–103. DOI: 10.5281/zenodo.8145370.

Дата поступления в редакцию: 4 мая 2023 г.

Дата утверждения в печать: 15 июня 2023 г.

Zoya A. TRIFONOVA

*Chuvash State University named after I. N. Ulyanova (Cheboksary, Chuvash Rep., Russia)
PhD in Geography, Associate Professor; e-mail: zoyatrifonova@mail.ru*

TOUR GUIDES AS A CREATIVE COMMUNITY OF REGIONAL TOURISM INDUSTRY: TERRITORIAL ANALYSIS OF CERTIFICATION RESULTS

Abstract. *The article analyzes the activities of tour guides, including from the standpoint of their creative activity. Tour guides are considered as a creative community of the regional tourism industry. They interact with representatives of the tourism industry and can create new tourist routes and excursions. In 2022, mandatory certification of tour guides has started in Russia. For the first time, the article presents a spatial analysis of its results, assesses the number of certified tour guides and guide-interpreters in Russian regions comparing with the tourist flows. Analysis of the mandatory guide certification allowed grouping the regions of the Russia in five categories by their provision with certified tour guides and guide-interpreters. The total number of certified tour guides and guide-interpreters in the country by June 1, 2023 does not exceed 4,500 people. The average provision of certified guides and guide-interpreters in Russia is 0.2 units per 1000 tourists. Mandatory certification of guides gives the understanding the total number of guides and guide-interpreters operating in the regions of Russia. Before the introduction of the certification procedure at the federal level, information about the number and qualification of active tour guides could be provided by tourist information centers, authorities, and less often – by experts. The article identifies successful practices for certification of tour guides in the leading regions and considers the ways for their interaction with the tourism industry. The analysis shows that certification is most effective in regions where a community of guides has been formed and actively interacts with the tourism business and regional authorities.*

Keywords: *guide, certification, spatial analysis, security, creativity, tourism industry, regions*

Citation: Trifonova, Z. A. (2023). Tour guides as a creative community of regional tourism industry: Territorial analysis of certification results. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(3), 92–103. doi: 10.5281/zenodo.8145370. (In Russ.).

Article History

Received 4 May 2023
Accepted 15 June 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Внутренний туризм в условиях современных вызовов, вставших перед нашей страной, все чаще выбирается регионами в качестве одного из стратегических направлений экономического развития. При этом региональные власти не обольщаются по поводу бурного роста туристического потока, а значит, увеличения занятости и доходов региональной туриндустрии. В теории это так должно было бы работать, если бы не реальность, в которой существует региональная туриндустрия. Кроме довольно слабо развитой туристской и обеспечивающей инфраструктуры (гостиницы, аттракция, дороги и вся инженерная инфраструктура), существует ещё одна проблема – недостаточной коммуникации и взаимодействия, которая выражается в неэффективном взаимодействии региональной туриндустрии между собой (средства размещения, предприятия, музеи, развлечения, ремесленники, экскурсоводы и др.).

Не секрет, что большинство успешных бизнес-проектов в туризме действуют благодаря активному взаимодействию представителей туриндустрии. При этом практика показала, мало упаковать тур всем необходимым, т.е. проживанием, трёхразовым питанием, посещением музеев и интерактивом. Упакованная по всем правилам турпрограмма может и «не выстрелить». Причин будет несколько, а главные среди них – конкуренция за лояльного потребителя/туриста между регионами, а также со стороны индустрии развлечений и досуга. Массовый, пассивный турист сегодня уступает место туристу, ориентированному на новое, креативное и уникальное [4].

В связи с этим возрастает роль человеческих ресурсов, профессионалов, хорошо знающих свой регион, его рекреационные ресурсы, туристские центры и дестинации, обладающих нетривиальным мышлением и способных предложить оригинальный туристско-экскурсионный продукт. В большинстве случаев такими специалистами являются экскурсоводы. За последние десятилетия самостоятельной

работы с туристами и экскурсантами они сформировали собственные базы данных по представителям региональной туриндустрии, куда входят лояльные и комфортные для взаимодействия средства размещения, предприятия питания, музеи, фольклорные коллективы и ремесленники, транспортные компании и др. Более того, экскурсоводы прекрасно знают регион, понимают возможности и перспективы проектирования новых турмаршрутов и турпрограмм. Неслучайно, что некоторые федеральные и крупные региональные туроператоры предпочитают заключать договора и сотрудничать с самозанятыми экскурсоводами или экскурсоводами в статусе индивидуальных предпринимателей, готовыми предоставить упакованную программу и яркие, нетривиальные экскурсионные программы.

По сути, экскурсоводы в современных условиях становятся креативным сообществом туриндустрии, чутко улавливающим и понимающим потребности туристов и гостей региона [1, 2]. Экскурсоводы знают и хорошо понимают туристические возможности своего региона. Неслучайно внимание к экскурсоводам усилилось и со стороны федеральных и региональных органов управления в сфере туризма. В 2020–2022 гг. в стране и в регионах принято несколько нормативно-правовых актов, призванных регулировать деятельность экскурсоводов и определяющих стандарты оказываемых ими экскурсионных услуг [5]. С начала процедуры добровольной аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков прошёл почти год. Появилась возможность сравнить промежуточные результаты аттестации в регионах страны, собрать и обобщить мнение экспертов, а также самих экскурсоводов об аттестации.

Целью нашего исследования является территориальный анализ результатов аттестации и выявление уровня обеспеченности регионов России аттестованными экскурсоводами, гидами-переводчиками, а также влияния аттестации на деятельность экскурсоводов.

По мнению федеральных туроператоров, в настоящее время во многих регионах

наблюдается дефицит экскурсоводов, особенно в летний сезон организации массовых круизных туристских потоков. При этом реальными цифрами, характеризующими количество человек, занятых в экскурсионном бизнесе до настоящего времени никто не располагает. Запущенная процедура добровольной аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков в регионах страны во второй половине 2022 года, а также постоянная актуализация федерального реестра аттестованных экскурсоводов, гидов-переводчиков (на сайте Минэкономразвития России) позволяют получить первые объективные данные о количестве действующих в турбизнесе экскурсоводов и гидах-переводчиках, прошедших аттестацию. Было бы интересно провести территориальный анализ уровня обеспеченности аттестованными экскурсоводами регионов страны, сравнив их с данными региональных союзов, региональных ассоциаций экскурсоводов, иных общественных объединений или региональных органов власти.

Методика исследования

Информационной базой исследования послужили количественные данные об аттестованных экскурсоводах, гидах-переводчиках, указанные на сайте Минэкономразвития России, в частности страница «Реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков»¹. На этой странице региональные органы власти, ответственные за развитие туризма, постоянно обновляют информацию об аттестованных экскурсоводах, гидах-переводчиках. Также в ходе исследования изучались официальные сайты региональных органов исполнительной власти, курирующих вопросы развития туризма, сайты

региональных ТИЦ и сайты региональных общественных организаций в сфере экскурсионного дела. В работе использовались федеральный закон №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», федеральный закон №93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников», постановление Правительства РФ №833 «Об утверждении Положения об аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков», постановление Правительства РФ №771 «Об утверждении Правил ведения единого федерального реестра экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков и перечня содержащихся в этом реестре сведений»².

Территориальный анализ аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков проводили на основе показателя обеспеченности регионов аттестованными экскурсоводами, гидами-переводчиками (O_i), который рассчитывался по следующей формуле:

$$O_i = (Aэ/Н) * 1000 ,$$

где $Aэ$ – количество аттестованных экскурсоводов, гидов-переводчиков в регионе, $Н$ – величина туристского потока в регионе.

В результате были получены величины обеспеченности регионов аттестованными экскурсоводами и гидами-переводчиками на 1000 туристов (без четырёх регионов СВО).

Количество аттестованных экскурсоводов по каждому региону страны определялось согласно «Реестру экскурсоводов и гидов-переводчиков» – открытая база данных на сайте

¹ Реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков. URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/turizm/reestry_turizm/reestr_ekskursovodov_i_gidov_perevodchikov/ (Дата обращения: 28.04.2023).

² Федеральный закон №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Федеральный закон №93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников». Постановление Правительства РФ №833 «Об утверждении Положения об аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков». Постановление Правительства РФ №771 «Об утверждении Правил ведения единого федерального реестра экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков и перечня содержащихся в этом реестре сведений, размещаемых на официальном сайте Федерального агентства по туризму в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Минэкономразвития России. В связи с тем, что экскурсионными услугами пользуются в основном туристы, количество аттестованных экскурсоводов, гидов-переводчиков было рассчитано относительно величины туристов, посетивших регионы в 1-м квартале 2023 г.³

В дальнейшем, на основе показателя O_i была получена картограмма (рис. 1), демонстрирующая территориальные различия аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков. На картограмме выделено 5 групп регионов, в зависимости от величины показателя O_i (табл. 1).

Рис. 1 – Обеспеченность регионов России аттестованными экскурсоводами по состоянию на 1 июня 2023 г.⁴

На основе экспертного опроса и контент-анализа сайтов и платформ региональных сообществ экскурсоводов проведён анализ активности сообществ экскурсоводов.

Отметим, что под креативной экономикой понимается экономика, основанная на капитализации интеллектуальной собственности в различных областях деятельности человека (наука, культура, архитектура, творчество) [3]. Высшей школой экономики проведён анализ креативных индустрий России. В исследовании представлен перечень отраслей и их удельный вес по ряду экономических показателей. При этом, к сожалению, слабо обоснован методический подход выделения креативных индустрий из общего списка отраслей экономики [3, 4, 6]. На наш взгляд, методология выделе-

ния отраслей креативной индустрии ещё до конца не сформировалась, как и методы их изучения. В основном все исследования ссылаются на работу Дж. Хоккинса, принимая за аксиому выделенные автором отрасли креативной экономики [12].

Вопрос об отнесении экскурсионных услуг к категории креативных остаётся открытым. В перечень профессиональных компетенций или навыков экскурсоводов входит ораторское и актёрское мастерство, умение удерживать зрительно и речью группу. Их знания истории, этнографии, архитектуры, искусства, литературы других аспектов развития региона должны быть упакованы в интересную программу и выстроены в маршрут экскурсии – это продукт творчества [10–14].

³ Туристский поток. Туризм. URL: <https://21.rosstat.gov.ru/turizm> (Дата обращения: 28.04.2023).

⁴ Рис. 1 и табл. 1 сост. по данным Реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков. URL: https://economy.gov.ru/material/directions/turizm/reestr_turizm/reestr_ekskurovodov_i_gidov_perevodchikov/ (Дата обращения: 1.06.2023).

В последние годы востребованы авторские экскурсии, создателями которых могут выступать профессионалы разных специальностей, нашедшие для себя вторую профессию – проведение экскурсий в свободное от основной работы время. Более того, опросы показывают, что 80–85% действующих экскурсоводов рассматривают эту профессию в качестве дополнительной или второй, в качестве хобби, приносящего доход. Эта особенность профессии экскурсовода, в сочетании с высокими требованиями, предъявляемыми со стороны туристов – потребителей услуг и определяют формирование креативных навыков и компетенций современных экскурсоводов.

Обсуждение результатов исследования

Введение аттестации было обусловлено рядом причин, наиболее существенные, на наш взгляд:

- отсутствие в настоящее время, государственных механизмов контроля количества экскурсоводов, оказывающих экскурсионные услуги;
- необходимость применения системного подхода к формированию базового контента для экскурсоводов, которое формируется при обучении и повышении квалификации экскурсоводов в регионах;
- недостаток квалифицированных специалистов на региональных рынках экскурсионных услуг, особенно в летний сезон организации массовых туристических потоков (круизные туристы).

Введение государственного контроля по оказанию экскурсионных услуг, необходимость, которую ожидало не только профессиональное сообщество, но и туристы. Для профессионалов аттестация стала необходимой для того, чтобы быть востребованными в том числе у федеральных туроператоров, предпо-

читающих работать с сертифицированными экскурсоводами. Федеральным и региональным крупным туроператорам необходимо быть уверенными в экскурсоводах и контенте, который они будут транслировать туристам. На сегодня аттестация экскурсоводов – это определённая гарантия оказываемых экскурсионных услуг.

В большинстве регионов сформированы и утверждены составы аттестационных комиссий, состоящие из представителей региональных органов туристической сферы, членов профессиональных сообществ. В связи с этим профессиональные компетенции членов комиссии определяют качество аттестации экскурсоводов. Опыт проведения аттестации, например, в Чувашии, Нижегородской области, Марий Эл, показал, что отношение к процедуре весьма серьёзное. Экскурсоводы в профессиональных сообществах готовятся к аттестации, отвечая на вопросы, подыскивая фактический материал, формируя технологические карты, фрагменты экскурсий и презентационный материал. По сути, аттестация стала толчком к профессиональному объединению экскурсоводов, гидов-переводчиков на местах⁵.

Одновременно, отмечаем и негативное отношение к аттестации. В качестве критики, как правило, называют качество и перечень вопросов, подготовленных на аттестацию, а также упоминают негативное отношение к судьбе авторских экскурсий⁶.

Законом предусмотрено формирование межрегиональных аттестационных комиссий для аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков, работающих на национальных и межрегиональных маршрутах. Отметим, это открывает возможности и уже способствовало формированию сообщества профессионалов на федеральном уровне.

⁵ Ассоциация экскурсоводов, гидов-переводчиков Нижегородской области. URL: <https://vk.com/excurs52>; Ассоциация экскурсоводов, гидов-переводчиков Чувашии. URL: https://m.vk.com/tour_guides21?from=groups (Дата обращения: 28.04.2023).

⁶ Критические сложности: как аттестация, пандемия и СВО влияют на экскурсоводов Петербурга. URL: <https://78.ru/articles/2023-02-23/kriticheskie-slozhnosti-kak-attestaciya-pandemiya-i-svo-vliyayut-na-ekskursovodov-peterburga> (Дата обращения: 28.04.2023).

Эксперимент по добровольной аттестации экскурсоводов изначально проходил через цифровую платформу «Госуслуги». Все претенденты, подавшие заявления в 2021 г., оплатили госпошину в размере 910 руб., в рамках эксперимента. Процедура подачи заявления через «Госуслуги» оказалась удобной для претендентов и с 2023 г. размер госпошины составил 1300 руб.

Данные экскурсоводов, гидов-переводчиков, прошедших аттестацию, заносятся представителями региональных ведомств, курирующих туризм, в единый федеральный реестр Минэкономразвития России⁷. Бейджи аттестованных экскурсоводов, гидов-переводчиков содержат QR-код, который содержит информацию об экскурсоводе (фамилию имя отчество и регистрационный номер в федеральном реестре). Как правило, регионы формируют их с учётом региональной брендовой

символики, на русском и английском языках. Экскурсоводы и гиды-переводчики обязаны иметь их при себе во время оказания экскурсионных услуг.

Согласно закону к 1 июля 2023 г. все действующие экскурсоводы и гиды-переводчики должны были пройти аттестацию. Но ситуация к лету 2023 г. складывалась в регионах по-разному. Сказалось отсутствие опыта проведения аттестации в регионах, а также инертность процесса. В результате Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект о продлении срока введения обязательной аттестации для экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников на один год, т.е. до 1 июля 2024 г.⁸ Это решение положительно восприняли профессионалы, опасения о срыве туристического сезона 2023 г., связанным с отсутствием у экскурсоводов свидетельств об аттестации и недопуском их к работе исчезли.

Таблица 1 – Количество аттестованных экскурсоводов в регионах России⁹

Субъект	Кол-во экскурсоводов	Обеспеченность на 1000 туристов ⁹	Субъект	Кол-во экскурсоводов	Обеспеченность на 1000 туристов ⁹
1. Регионы с высоким уровнем обеспеченности экскурсоводами, гидами-переводчиками					
Респ. Алтай	57	1,4	Респ. Дагестан	86	1,5
Респ. Марий Эл	90	1,3	Респ. Ингушетия	16	1,9
Респ. Сев. Осетия – Алания	47	1	Камчатский край	111	1,2
Севастополь	96	1,6			
2. Регионы с относительно высоким уровнем обеспеченности экскурсоводами, гидами-переводчиками					
Респ. Крым	376	0,9	Владимирская обл.	138	0,7
Костромская обл.	52	0,7	Тверская обл.	176	0,7
Псковская обл.	75	0,6	Ульяновская обл.	61	0,6
3. Регионы со средним уровнем обеспеченности экскурсоводами, гидами-переводчиками					
Респ. Татарстан	208	0,2	Кабард.-Балкар. Респ.	32	0,4
Респ. Бурятия	31	0,3	Респ. Карелия	37	0,3
Респ. Мордовия	17	0,3	Чувашская Респ.	66	0,4
Респ. Хакасия	23	0,3	Пермский край	107	0,4
Чеченская Респ.	9	0,4	Амурская обл.	13	0,2
Белгородская обл.	36	0,2	Архангельская обл.	59	0,2

⁷ Реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков. URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/turizm/reestry_turizm/reestr_ekskursovodov_i_gidov_perevodchikov/ (Дата обращения: 28.04.2023).

⁸ Госдума перенесла сроки обязательной аттестации инструкторов-проводников на 2024 год. URL: <https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/98568/> (Дата обращения: 28.04.2023).

⁹ Рассчитано с использованием показателя туристического потока за 1-й квартал 2023 г. в регионы России. URL: <https://21.rosstat.gov.ru/turizm> (Дата обращения: 28.04.2023).

Субъект	Кол-во экскурсоводов	Обеспеченность на 1000 туристов ⁹	Субъект	Кол-во экскурсоводов	Обеспеченность на 1000 туристов ⁹
Брянская обл.	30	0,3	Волгоградская обл.	58	0,4
Ивановская обл.	15	0,2	Вологодская обл.	136	0,5
Иркутская обл.	151	0,5	Курганская обл.	33	0,23
Калининградская обл.	69	0,4	Липецкая обл.	16	0,2
Мурманская обл.	54	0,3	Оренбургская обл.	26	0,3
Пензенская обл.	24	0,3	Самарская обл.	63	0,2
Смоленская обл.	27	0,2	Саратовская обл.	40	0,3
Тамбовская обл.	20	0,4	Томская обл.	16	0,2
Санкт-Петербург	575	0,3	Тульская обл.	25	0,2

4. Регионы с низким уровнем обеспеченности экскурсоводами, гидами-переводчиками

Карач.-Черкесск. Респ.	8	0,1	Удмуртская Респ.	8	0,1
Алтайский край	41	0,1	Краснодарский край	161	0,1
Забайкальский край	5	0,1	Красноярский край	20	0,05
Приморский край	7	0,02	Астраханская обл.	8	0,1
Ставропольский край	57	0,1	Воронежская обл.	37	0,14
Хабаровский край	18	0,1	Калужская обл.	15	0,1
Ленинградская обл.	79	0,03	Кемеровская обл.	58	0,15
Московская обл.	38	0,01	Кировская обл.	5	0,03
Нижегородская обл.	74	0,15	Орловская обл.	10	0,1
Новгородская обл.	3	0,02	Ростовская обл.	23	0,1
Новосибирская обл.	29	0,1	Рязанская обл.	10	0,1
Омская обл.	15	0,1	Сахалинская обл.	5	0,02
Тюменская обл.	30	0,1	Свердловская обл.	73	0,1
Челябинская обл.	4	0,01	Еврейская авт. обл.	1	0,1
Ярославская обл.	185	0,7	Ненецкий авт. окр.	1	0,1
Москва	23	0,01	Чукотский авт. окр.	1	0,1
			Ямало-Ненецкий авт. окр.	7	0,01

5. Регионы, в которых отсутствуют аттестованные экскурсоводы, гиды-переводчики

Респ. Адыгея, Респ. Башкортостан, Респ. Калмыкия, Респ. Коми, Респ. Саха (Якутия), Респ. Тыва, Ханты-Мансийский авт. окр., Курская обл., Магаданская обл.

Тем не менее, процедура аттестации экскурсоводов в стране проходит с сентября 2022 г. и к июню 2023 г. сформирован действующий реестр аттестованных экскурсоводов, гидов-переводчиков. Всего к 1 июня 2023 г. в федеральном реестре насчитывалось 4456 экскурсоводов, гидов-переводчиков. Мы провели оценку обеспеченности регионов России аттестованными экскурсоводами, гидами-переводчиками, выделив 5 групп регионов (рис. 1, табл. 1).

В настоящее время средний по стране уровень обеспеченности аттестованными экскурсоводами и гидами-переводчиками

соответствует 0,2 ед. на 1000 туристов. Семь регионов имеют высокий уровень обеспеченности – более одного аттестованного экскурсовода на 1000 туристов – Севастополь, республики Дагестан, Алтай, Ингушетия, Северная Осетия, Марий Эл и Камчатский край. Эти регионы оказались в группе лидеров с учётом невысокой величины в них туристского потока. Анализ сайтов общественных объединений экскурсоводов и деятельности региональных комиссий показал наличие многолетнего опыта проведения аттестаций в регионах и активных профессиональных сообществ. Например, Республика Алтай, в которой в последние

годы сформировалось сильное сообщество экскурсоводов и представителей туристической АГИЭРА. Она ориентирована не только на достопримечательности культурного наследия, но и на организацию турмаршрутов в природе, на лесных и горных маршрутах¹⁰.

Шесть регионов России образовали группу с относительно высоким уровнем обеспеченности аттестованными экскурсоводами, гидами-переводчиками: Крым, Псковская, Костромская, Владимирская, Тверская, Ульяновская области – регионы, имеющие крупные туристические центры с высоким туристско-рекреационным потенциалом и туристическим потоком, в том числе связанным с круизным туризмом. Абсолютная величина аттестованных экскурсоводов, гидов-переводчиков в Республике Крым впечатляет – 376 чел. Это самый высокий показатель среди всех регионов России. Учитывая высокий туристско-рекреационный потенциал Крыма, традиции проведения массовых экскурсий, а также сильную местную образовательную базу по экскурсионному делу и туризму, лидирующие позиции Крыма ещё раз подчёркивают мобилизационные и высокопрофессиональные навыки местного сообщества экскурсоводов [8].

Высокий турпоток и туристический потенциал этих регионов определили, в свою очередь, высокую адаптивность и профессиональную компетенцию местных экскурсоводов, формирующих персональные бренды [7].

Анализ показал, что в регионах, лидирующих по количеству аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков, были сформированы комиссии из числа преподавателей профильных кафедр, одновременно являющихся формальными или неформальными лидерами в экскурсионном сообществе региона. Так, заместителем председателя аттестационной комиссии по Ярославской области является заведующий кафедрой регионоведения и туризма

Ярославского госуниверситета, председатель общественного совета при региональном департаменте туризма. Он отметил, что комиссией был подготовлен список методических материалов, литературы, документов, а также 300 вопросов для тестирования по разным темам (10 билетов по 30 вопросов в каждом). Они создали чат для экскурсоводов, в котором обсуждаются вопросы подготовки к аттестации, ведутся разъяснения¹¹. Профессиональная погружённость членов комиссии в вопросы экскурсионного дела способствует активной аттестации.

Группу со средним уровнем обеспеченности (от 0,21 до 0,5) образуют 30 регионов, в которых сформировалось крепкое экскурсионное сообщество, и существуют традиции профессиональной подготовки. Сюда же вошёл, например, Санкт-Петербург, имеющий давний опыт проведения аттестации экскурсоводов в городе.

Самой представительной оказалась группа с относительно низким уровнем обеспеченности – 34 региона. В эту группу вошла Москва, которая лишь в 1-м квартале 2023 г. начала процедуру аттестации экскурсоводов. А с учётом высокого туристского потока в столицу России, результат на 1 июня оказался низким.

Отметим, что к 1 июня в 9 регионах аттестованные экскурсоводы и гиды-переводчики полностью отсутствовали (либо же по ним не внесены данные в Единый федеральный Репозиторий экскурсоводов и гидов-переводчиков).

Анализ показал, что там, где сообщество экскурсоводов не проявило инициативу, региональные власти начали действовать лишь с сентября 2022 г., когда вступило в силу положение об аттестации. Много времени уходило на формирование региональных подзаконных актов, приказов об утверждении комиссий, вопросов, а также других регламентирующих

¹⁰ АГИЭРА. URL: <https://vk.com/agiera> (Дата обращения: 28.04.2023).

¹¹ Труханова Э. Почему в турбизнесе стали популярны аттестованные экскурсоводы. Ярославская область. URL: <https://rg.ru/2023/04/11/reg-cfo/gid-s-pravom-golosa.html> (Дата обращения: 28.04.2023).

документов. Как следствие, к 2023 г. в ряде регионов страны не было проведено ни одного заседания аттестационных комиссий.

Подчеркнём ещё раз, что представители сообществ экскурсоводов Чувашии, Татарстана, Марий Эл, Нижегородской, Ярославской области положительно относятся к аттестации, которая повышает их профессиональные компетенции. Туроператоры получили дополнительный инструмент отбора местных партнёров. Например, круизные туроператоры, включившие пункт о наличии в местных компаниях аттестованных экскурсоводов. Так работает компания «Водоходъ». Вслед за ними туроператоры, формирующие автобусные и железнодорожные туры, также постепенно начали запрашивать аттестованных специалистов, ссылаясь на туристов, в свою очередь интересующихся соответствующими документами. Для туристов – это определённая гарантия соответствия стандартам предоставляемых экскурсионных услуг.

Выводы

Итак, запущенная процедура аттестации экскурсоводов набирает обороты. Количество аттестованных экскурсоводов, гидов-переводчиков в федеральном реестре к 1 июня 2023 г. приближается к 4500.

Туризмостроение, управленцы и учёные получили дополнительный источник получения информации о количестве действующих и прошедших аттестацию экскурсоводов, что важно при прогнозировании и стратегическом планировании развития внутреннего и въездного туризма в стране и в регионах. До введения единого федерального реестра в регионах самостоятельно вели учёт экскурсоводов. В Санкт-Петербурге, например, по данным ГБУ

«Городское туристско-информационное бюро», экскурсоводов, гидов-переводчиков насчитывалось около 7 тыс.¹² Согласно данным федерального реестра, Санкт-Петербург имеет 575 аттестованных экскурсоводов. Возможно, учитывались экскурсоводы многочисленных музеев города. Очевидно, что реальная цифра по Санкт-Петербургу может приблизиться к 1000 к концу 2023 г. Такая же ситуация и в Москве. В столице аттестация лишь начнется, по предварительным данным в Москве насчитывается 3,7 тыс. экскурсоводов¹³. В остальных регионах страны количество экскурсоводов гораздо ниже и не превышает 500 чел. В 9 регионах России отсутствуют аттестованные экскурсоводы.

Анализ успешных практик регионов – лидеров аттестации экскурсоводов показал, что в таких регионах сформированы и активно действуют профессиональные сообщества экскурсоводов (юридические организации или общественные организации без образования юридического лица). Лидеры сообществ входят, в том числе в аттестационные комиссии, а также общественные советы по развитию регионального туризма. Креативность, в сочетании с мобильностью, гибкостью и компетентностью регионального экскурсионного сообщества позволила регионам-лидерам аттестации успешно с ней справиться. Объединения подчёркивают, что аттестация стала мотиватором взаимодействия и продуктивной совместной работы по формированию новых, нетривиальных маршрутов. Экскурсоводы новые маршруты апробируют, совместно дорабатывают и в дальнейшем активно их предлагают туристам.

¹² Не экскурсия, а стендап. Зачем гидам аттестаты / Фонтанка.ру от 27.10.2022 г. URL: <https://fontanka.ru/2022/10/27/71770427/> (Дата обращения: 28.04.2023).

¹³ Выдачу государственных аттестатов в Москве планируют начать в июне. URL: <https://www.interfax-russia.ru/moscow/main/vydachu-gosudarstvennyh-attestatov-ekskursovodam-v-moskve-planiruyut-nachat-v-iyune> 9 (Дата обращения: 28.04.2023).

Список источников

1. Акимова А.В. Квест-экскурсия как новая форма проведения экскурсий // Рефлексия. 2022. №5. С. 8-10.
2. Афанасьев О.Е. Опыт разработки иммерсивных аудиоэкскурсий на smart-платформе Qwixi // Сервис в России и за рубежом. 2020. Т.14. №1(88). С. 72-92.
3. Бредихин С.В. и др. Развитие креативных индустрий в России. Ключевые индикаторы // Научный дайджест. 2021. №1. М.: ВШЭ, 21 с.
4. Васильева Е.В., Четыркина Е.В., Тын В.К. Опыт развития творческих индустрий и туризма в условиях глобальной цифровизации // Вестник Национальной академии туризма. 2021. №3(59). С. 25-28.
5. Винник А.В. Нормативно-правовое регулирование вопросов аттестации экскурсоводов в контексте современных условий развития туризма // Современные тенденции развития мировой, национальной и региональной индустрии гостеприимства. Тверь: Тверск. гос. ун-т, 2022. С. 103-107.
6. Инновации в экскурсионной работе: концепции, технологии, практика / Отв. ред. О.Е. Афанасьев. М.-Берлин: ООО «Директ-Медиа Паблишинг», 2020. Ч.1. 544 с.
7. Шашерина И.А., Чичерина Ю.С. Формирование персонального бренда экскурсовода как важной составляющей успеха бизнес-проекта // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2019. Т.13. №1. С. 192-197.
8. Карташевская И.Ф. Крымская школа экскурсоведения: праксеологические аспекты // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2018. Т.4(14). Вып.3. С. 46–54.
9. Лесков А.С., Лескова Г.А., Фурсова Ю.А. Проектный менеджмент и маркетинг трассовой экскурсии как основы культурного туризма // Вестник Национальной академии туризма. 2020. №3(55). С. 41-46.
10. Логунцова И.В. Понятие креативного туризма и его развитие в городах и регионах России // Государственное управление. Электронный вестник. 2022. №93. С. 197-206.
11. Назарова Л.Х., Незнанов Т.Г. Перспективы развития иммерсивных экскурсий в России // Вестник Национальной академии туризма. 2022. №2(62). С. 51-55.
12. Хокинс Дж. Креативная экономика. Как превратить идеи в деньги. М.: ИД «Классика – XXI», 2011. 256 с.
13. Чукмарова Л.Ф., Короткова А.Л. К проблеме подбора и подготовки экскурсоводов // Современные проблемы сервиса и туризма. 2022. Т.16. №4. С. 20-32.
14. Aloudat A.S., Al-Saad S.I. Tour Guides: Innate Influencers of Cultural Mediation // Tourism Culture & Communication. 2022. Vol.22. Iss.4. Pp. 341-358.

References

1. Akimova, A. V. (2022). Kvest-ekskursiya kak novaya forma provedeniya ekskursiy [Quest tour as a new form of excursions]. *Refleksiya [Reflection]*, 5, 8-10. (In Russ.).
2. Afanasiev, O. E. (2020). Opyt razrabotki immersivnyh audioekskursiy na smart-platforme Qwixi [Experience in developing immersive audio tours on the Qwixi smart platform]. *Servis v Rossii i za rubezom [Service in Russia and Abroad]*, 14(1/88), 72-92. (In Russ.).
3. Bredihin, S. V. (2021). Razvitiye kreativnyh industrii v Rossii. Kluchevye indicatory [Development of creative industries in Russia. Key indicators]. *Nauchny daydzest [Scientific Digest]*, 1. Moscow: HSE. (In Russ.).
4. Vasileva, E. V., Chetyrkina, E. V., & Tyn, V. K. (2021). Opyt razvitiya tvorcheskikh inductriy i turizma v usloviyah globalnoy cifrovizacii [Experience in the development of creative industries and tourism in the context of global digitalization]. *Vestnik Nacionalnoy akademii turisma [Bulletin of the National Academy of Tourism]*, 3(59), 25-28. (In Russ.).
5. Vinnik, A. V. (2022). Normativno-ppravovoe regulirovanie voprosov attestacii ekskursovodov v kontekste sovremennyh usloviy razvitiya turisma [Legal regulation of issues of certification of

- guides in the context of modern conditions for the development of tourism]. In: *Sovremennye tendencii razvitiya mirovoy, nacionalnoy i regionalnoy industrii gostepriimstva [Modern trends in the development of the global, national and regional hospitality industry]*. Tver, Tver State University, 103-107. (In Russ.).
6. Afanasiev, O. E. (Ed). (2020). *Innovacii v ekskursionnoy rabote: koncepcii, tehnologii, praktika [Innovations in excursion work: concepts, technologies, practice]*. Moscow-Berlin: LLC «Direct-Media Publishing». (In Russ.).
 7. Shasherina, I. A., & Chicherina, Yu. S. (2019). Formirovanie personalnogo Brenda экскурсовода как важной составляющей успеха бизнес-проекта [Formation of a personal brand of a guide as an important component of the success of a business project]. *Vestnik Assitsii vusov turizma i servisa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin]*, 13(1), 192-197. (In Russ.).
 8. Kartashevskaya, I. F. (2018). Krymskaya skola ekskursovedeniya: prakseologicheskie aspekty [Crimean school of excursions: praxeological aspects]. *Geopolitika i ekogeodinamika regionov [Geopolitics and ecogeodynamics of regions]*, 4(14/3), 46–54. (In Russ.).
 9. Leskov, A. S., Leskova, G. A., & Fursova, Yu. A. (2020). Proekty menedzment i marketing trassovoy ekskursii kak osnovy kulturnogo turizma [Project management and marketing of a route excursion as the basis of cultural tourism]. *Vestnik Nacionalnoy akademii turizma [Bulletin of the National Academy of Tourism]*, 3(55), 41-46. (In Russ.).
 10. Logunova, I. V. (2022). Ponyatie kreativnogo turizma i ego razvitie v gorodah i regionah Rossii [The concept of creative tourism and its development in cities and regions of Russia]. *Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyy vestnik [Public administration. Electronic Bulletin]*, 93, 197-206. (In Russ.).
 11. Nazarova, L. Kh., & Neznanov, T. G. (2022). Perspektivy razvitiya immersivnykh ekskursiy v Rossii [Prospects for the development of immersive excursions in Russia]. *Vestnik Nacionalnoy akademii turizma [Bulletin of the National Academy of Tourism]*, 2(62), 51-55. (In Russ.).
 12. Hokins, J. (2011). *Kreativnaya ekonomika. Kak prevratit idei v dengi [Creative economy. How to turn ideas into money]*. Moscow: ID «Klassika – XXI». (In Russ.).
 13. Chukmarova, L. F., & Korotkova, A. L. (2022). K problem podbora i podgotovki экскурсоводов [On the problem of selection and training of guides]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 4(16), 20-32. (In Russ.).
 14. Aloudat, A. S., & Al-Saad, S. I. (2022). Tour Guides: Innate Influencers of Cultural Mediation. *Tourism Culture & Communication*, 22(4), 341-358.